

КОНФЛИКТ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРЕСОВ РФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812358>

Киямова Нилуфар

Узбекистан. Ташкент

Университет международной экономики и дипломатии

Магистрантка

Аннотация.

В статье рассмотрены истоки, этапы конфликта в Нагорном Карабахе и позиции Российской Федерации. Конфликт активно развивается с XX века, проанализировано обострение в 2020 году. Показано, что вопрос о конфликте в Нагорном Карабахе – одно из важных направлений во внешнеполитическом курсе России в Закавказье.

Ключевые слова.

непризнанные государства, Нагорный Карабах, Республика Арцах, армяно-азербайджанский конфликт.

Карабах – одна из исторических территорий областей Азербайджана, имеющая старейшее происхождение. В современной литературе определением «Нагорно-Карабахская проблема» принято обозначать неразрешённый территориальный спор между Арменией и Азербайджаном.

История данного конфликта берёт своё начало более 200 лет назад. Согласно Кюрекчайскому договору 1805 г. к России присоединилось Карабахское ханство, на территорию которого стали массово переселяться. На момент присоединения этнический состав территории составлял 20 095 семей, из которых 15 729 семей по этнической принадлежности были азербайджанцы, остальные принадлежали к армянской этнической группе. В 1822 г. ханство было ликвидировано, а на его месте создана Карабахская провинция, с 1868 г. Нагорный Карабах стал частью нескольких уездов Елизаветпольской губернии.

То, что стало причинами конфликта в Нагорном Карабахе, каждая сторона – Республика Армения и Азербайджанская Республика – видит посвоему. Но к основным причинам обе относят религиозные и культурные

противоположности народов, в условиях чего началась борьба на территориях Закавказья, в том числе Нагорном Карабахе.

В начале XX века Нагорно-Карабахский регион дважды был ареной безжалостных армяно-азербайджанских столкновений. В вооруженном конфликте 1905 года, который унес тысячи жизней, обе стороны обвиняли друг друга в инициативе столкновения. В 1906-1907 годах конфликт фактически перешёл в холодную стадию, тогда армянская и азербайджанская сторона стремились законным путём урегулировать противоречия.

К 1918 году Нагорный Карабах был населён примерно 165 000 армян, 59 000 мусульман и 7 000 русских. В марте 1918 года в Баку массовый геноцид населения нанес сильный удар по азербайджанскому народу. Так, вечером 30 марта 1918 г. начался погром азербайджанцев, который отличался массовым характером резни и грабежей, продолжавшимся примерно в течение недели. 15 июля 1918 года Правительство Азербайджанской Демократической республики объявило о создании Чрезвычайной следственной комиссии «для расследования насилий, произведенных над мусульманами и их имуществом в пределах всего Закавказья со времени начала Европейской Члены Чрезвычайной следственной комиссии представили доклад, в котором указывалось, что жертвами погрома стали 11 000 мусульман.

В постсоветское время, по мнению С.Маркедонова, конфликт из-за Нагорного Карабаха развивался и проходил в несколько этапов. Первый этап (1988-1991 гг.) характеризуется как внутригосударственный конфликт между союзными республиками в рамках СССР. Здесь требованием армянской стороны являлся «миацум» (объединение Нагорно-Карабахской автономной области с Армянской ССР), а азербайджанская сторона стремилась сохранить территориальную целостность своей республики. Второй этап (1991-1994 гг.) перешёл в стадию вооружённого столкновения. По итогам трёх лет военных действий под контролем армянских сил оказалась почти вся территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (92,5%). Третий этап (май 1994-2020) начался с момента вступления в силу Соглашения о бессрочном прекращении огня от 12 мая 1994 г. Он характеризуется поиском оптимальной модели решения данного конфликта. Но Армения и Азербайджан так и не сделали даже минимальных шагов для реализации международных обязательств по решению данной проблемы. Готовность к компромиссу никто не демонстрировал.

27 сентября 2020 года возобновились вооруженные столкновения между Азербайджаном с одной стороны, и Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой с другой стороны. Новый этап конфликта продлился 44 дня и завершился заявлением о прекращении огня в Нагорном Карабахе премьерминистра Республики Армения, президента Азербайджанской Республики и Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. В результате фактическое поражение понесла армянская сторона, но и Азербайджан не установил контроль над всей территорией. Для безопасности населения и соблюдения перемирия на территорию переброшены российские миротворцы.

Для России Армения и Азербайджан считаются важными государствами в контексте евразийской политики, безопасности и развития экономики. Армения – единственная страна Закавказья, которая входит в Организацию Договора о коллективной безопасности. На территории Армении находятся военные базы России, почти половина всех иностранных инвестиций, которые поступают в Армению, имеют российское происхождение.

Российская дипломатия рассматривает Азербайджан также как партнера. Здесь существует взаимный интерес по трансграничному сотрудничеству. Следует учесть, что на территории Российской Федерации проживают массовые диаспоры, как азербайджанская, так и армянская.

Большое значение для России имеет развитие сотрудничества в Кавказском регионе, сохранение преимущественного положения на рынке в России является главным поставщиком энергоресурсов в Армению, поэтому экономическая слабость из-за конфликта усугубляет положение, тогда как России выгоднее вести дело со стабильным регионом и укреплять экономические, политические и культурные связи. Также Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности представляется важным наращивать усилия по созданию на Кавказе зоны мира и добрососедства.

Россия признается желательным посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на отсутствие достижения компромисса по карабахскому конфликту, Азербайджан и Армения рассматривают Россию как одного из главных медиаторов, играющего особую роль в установлении мирного Подходы России привлекательны тем, что она стремится минимизировать военные инциденты, а затем перейти на обсуждение условий.

Полагается, что России следует тесно взаимодействовать с обеими сторонами, не использовать при этом какие-либо рычаги влияния для решения конфликта. Предлагается решение на основе принципа «Мир без победителей и побежденных».

Таким образом, Карабах – одно из приоритетных направлений во внешнеполитическом курсе Российской Федерации в Закавказье. Москва, как принято считать исходя из официальной государственной повестки, стремится установить постоянный мир в данном регионе, но придерживается статуса-кво. Считаем, что России на текущий момент удаётся сводить к минимуму вооруженные столкновения в Республике посредством создания площадки для совместного диалога.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аветикян Г. Война 2020 года в Нагорном Карабахе: Региональное измерение // Пути к миру безопасности. – 2020. – № 2 (59). – С. 181-191.
2. Велизаде Т.А. Мартовские события 1918 г. в Баку // Гилея: научный вестник. – 2015. – № 93. – С. 155-158.
3. Беседина Д.Н., Етов Д.В. К вопросу об истории конфликта Азербайджана и Армении на территории Нагорного Карабаха // Формирование профессиональной направленности личности специалистов – путь к инновационному развитию России. – 2020. – С. 20-24.
4. Уралов А.Б. Гнилые плоды Карабаха. Заметки очевидца. Часть первая // Вопросы национализма. – 2016. – № 3 (27). – С. 118-139.
5. Борисенко А.В. История конфликта в Нагорном Карабахе // Молодёжь XXI века: шаг в будущее. – 2021. – С. 6-7.
6. Маркедонов С.М. Россия в процессе Нагорно-Карабахского урегулирования // 30-летие конфликта в Нагорном Карабахе. – 2019. – С. 11-26.
7. Габараев А.В. Карабахский конфликт и его влияние на обстановку в Южном Кавказе в конце 80-х – начале 90-х XX в. // Проблемы всеобщей истории и политологии. – 2013. – № 5. – С. 211-225.